

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОЛЬФРАМА ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ НПО АО «АГМК»

Юсупова Урала Садуллаевича

заместителя министра горнодобывающей промышленности и
геологии Республики Узбекистан, д.т.н., Ташкент, Узбекистан

Хасанов Адхам Аманкулович

Алмалыкский филиал Ташкентского государственного
технического университета, доцент, заведующий кафедрой
"Горное дело" E-mail: adhamhasanov122@gmail.com

Боймуродов Нажмиддин Абдукодирович

Каршинский государственный технический университет, д.т.н.,
PhD, Карши, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533117>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Способы переработки
сбросных кеков
гидрометаллургического
производства

ABSTRACT

В последнее время, приобретает особое значение проблема увеличения производства вольфрама за счет более глубокой переработки руд, вовлечения в переработку запасов трудно перерабатываемых руд, хвостов обогащения и шламов, накопленных в отвалах и хвостохранилищах, как вторичного сырья. Вместе с тем, вовлечение в производство техногенных минеральных образований сопряжено с рядом трудностей, поскольку сведения о них, как правило, не систематизированы [1; с.15-19]. Отсутствуют данные о содержании полезных компонентов, закономерностях их пространственного размещения

В последнее время, приобретает особое значение проблема увеличения производства вольфрама за счет более глубокой переработки руд, вовлечения в переработку запасов трудно перерабатываемых руд, хвостов обогащения и шламов, накопленных в отвалах и хвостохранилищах, как вторичного сырья. Вместе с тем, вовлечение в производство техногенных минеральных образований сопряжено с рядом трудностей, поскольку сведения о них, как правило, не систематизированы [1; с.15-19]. Отсутствуют данные о содержании полезных компонентов, закономерностях их пространственного размещения.

В связи этим, необходимо проведение ревизионно-оценочных и научно исследовательских работ в поиске оптимальных схем переработки отходов существующих технологий переработки вольфрамовых концентратов.

Способы переработки сбросных кеков гидрометаллургического производства, и частично внедрённые в настоящее время эти способы, сводятся в основном только к доизвлечению вольфрама. К наиболее эффективной цели можно добиться повторным автоклавным выщелачиванием [3; с. 16-20]. При выщелачивании необходимо применять растворы при продолжительности в два раза большей с 10–13-кратным избытком соды, чем при выщелачивании исходного концентрата. Так как вольфрам в шламе находится в виде не до конца выщелоченных зёрен шеелита, покрытых

оболочкой вторичного карбоната кальция. Даже и при этих технических условиях извлечение вольфрама из шлама не превышает 70,0 %. В результате получают вольфрамат натрия в низко концентрированных растворах, который усложняет их дальнейшую переработку. Из-за сравнительно низкого (0,5–3,0%) содержания вольфрама в шламах, возникает необходимость целесообразности их обогащения перед выщелачиванием.

Обычно извлечение вольфрама не превышает 71-73,9% при получении стандартных шеелитовых концентратов содержанием WO_3 до 46%. Извлечение вольфрама составляет 90-95,5% при дальнейшей переработке таких концентратов в продукты.

При гравитационном методе обогащения вольфрамовых шламов, состоящего из классификации в классификаторах и гидроциклонах, концентрации на шлюзах, отсадки в отсадочной машине и перечистки на концентрационных столах, при этом теряется вольфрамовый материал крупностью менее 20 мкм [1].

Извлечение вольфрама из шламов включают следующие операции применяемой комбинированной схемы:

- выделение вольфрамсодержащего продукта в центробежных концентраторах;
- доводку его на концентрационных столах;
- получение молибденового продукта с применением флотации гравитационного концентрата;
- слив центробежных концентраторов.

При обогащении шламов автоклавно-содового выщелачивания шеелитовых и вольфрамовых концентратов главной задачей является разделение вольфрамсодержащих минералов и вторичного карбоната кальция, составляющего до 89-90,0 % от массы шлама. В исследовательских институтах исследователи использовали метод химического обогащения, так как карбонаты сравнительно легко разлагаются сернистой и серной, или щавелевой кислотами [3].

В связи этим, необходимость на базе проведенного анализа научно-исследовательских работ и предложенных разработок по переработке сбросных шламовых кеков гидрометаллургической переработки вольфрамовых концентратов на НПО АО «АГМК» поиск оптимальных схем переработки отходов, проведение ревизионно-оценочных работ в хвостовом хозяйстве остается актуальной задачей сегодняшнего дня.

Выводы.

В результате проведенного анализа установлено, что существующие технологии переработки вольфрамсодержащих техногенных отходов, накопленных в отвалах и хвостохранилищах, не обеспечивают достаточной степени извлечения ценных компонентов и характеризуются высокой себестоимостью. Несмотря на внедрение отдельных методов, таких как автоклавное выщелачивание и гравитационное обогащение, уровень извлечения вольфрама не превышает 70–73 %, что свидетельствует о значительных потерях металла и необходимости совершенствования технологических решений

Список литературы:

1. Есипенко, А. В., & Сотников, А. А. (2009). Исследования по разложению искусственного шеелита спеканием с хлоридом аммония. Записки Горного института, 181, 158–160.
2. Разыков, Б. З. (2010). Исследование и разработка технологии переработки низкосортного шеелитового промпродукта (Кандидатская диссертация, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»). Москва.
3. Baimbetov, B., Mussabalin, S., Tuleshov, Y., & Akhmetova, K. (2024). Improving the Technology of Processing Akchatau Wolframite Concentrates by Soda Sintering with Washing and Leaching. Applied Sciences, 14(24), 12031. <https://doi.org/10.3390/app142412031>

